

Priority 2030). <https://mgimo.ru/upload/2022/10/esg-transformatsiya-kak-vektor-ustoychivogo-razvitiya-tom2.pdf>

15. UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals: learning objectives. Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>

16. UNESCO (2018). Issues and Trends in Education for Sustainable Development. Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261445>

17. UNESCO (2022). Berlin Declaration on Education for Sustainable Development; Learn for our planet: act for sustainability. ED-2021/WS/17

18. UNESCO (2021). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1.

19. UNESCO (2022). The Sustainable Development Goals Report: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf>.

20. Why do we need ESD-schools and how to become one? (2021) https://menntastefna.is/wp-content/uploads/2020/03/eco-road_map_to_an_esd_school.pdf

21. Müller U., Lude A., Hancock D.R. (2020) Leading Schools towards Sustainability. Fields of Action and Management Strategies for Principals // Sustainability, 12, 3031.

DIAGNOSTICS OF THE COORDINATION SKILLS OF PRIMARY SCHOOL-AGE STUDENTS

Zheleva-Terzieva D.

*Assistant Professor, PhD in Pedagogy
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria*

ДИАГНОСТИКА НА КООРДИНАЦИОННИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Желева-Терзиева Д.

*Асистент, доктор
Тракийски университет, Стара Загора, България
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037247>*

Abstract

Motor coordination is an important indicator of a person's level of physical performance. The development of coordination abilities is important for the effective mastery of an arsenal of new motor skills. Indicators of motor coordination are the accuracy and time of execution of motor actions of different coordination complexity, which are directly related to sensory perceptions, the vegetative system and nervous processes.

The article presents a study of the coordination abilities of primary school-aged students, defined as an important sensitive period in the studied area. The scientific research was carried out using the method of testing by means of a test battery of 120 students from the initial stage of the basic educational degree from the city of Stara Zagora. The obtained results show an unsatisfactory level of motor coordination, which is primarily much better developed in boys than in girls. A progressive increase in achievements in terms of age was observed in all the examined persons.

Анотация

Двигателната координация е важен показател за нивото на физическа дееспособност на човека. Развиването на координационните способности е от значение за ефективното овладяване на арсенал от нови двигателни умения. Показатели за двигателна координация са точността и времето за изпълнение на двигателни действия с различна координационна сложност, които са пряко свързани със сетивните възприятия, вегетативната система и нервните процеси.

Статията представя изследване на координационните способности на ученици от начална училищна възраст, определян като важен сензитивен период в проучваната област. Научното изследване е осъществено чрез метода тестиране посредством тестова батерия на 120 ученици от началния етап на основната образователна степен от град Стара Загора. Получените резултати показват незадоволително ниво на двигателна координация, която приоритетно е много по-добре развита при момчетата, отколкото при момичетата. При всички изследвани лица се наблюдава прогресивно нарастване на постиженията във възрастов аспект.

Keywords: motor coordination, students, motor tests

Ключови думи: двигателна координация, ученици, двигателни тестове

Важно място в живота на човека заема движението, което се проявява чрез различните компоненти на физическата култура. Основно средство на

физическото възпитание и всички дейности, свързани с него, са физическите упражнения, които оказват здравословно въздействие върху човешкия

организъм. Целенасочената работа за развиване и обогатяване на двигателната координация на учениците е важна за морфо-функционалното им състояние и за нивото на физическа дееспособност. Тя допринася голяма част от ежедневните действия да се извършват с лекота, точност, подходящо темпо и правилност. Координационните способности, познати още като специфични двигателни способности, се определят чрез измерване на равновесната устойчивост, двигателната ритмичност при изпълнение на упражненията, двигателната памет и способността за координация на движенията.

Двигателната координация представлява „хармонична свързаност на движенията и предполага цялост и определена зрялост на нервната система“ [3, с. 117]. Добрата нервно-мускулна координация е необходима в работата, бита и спорта и много често добрата зрително-двигателна координация е необходима. При днешните условия на ускорени технологични темпове на растеж специализираната работа за развиване на двигателни качества и координационни способности е закономерна и наложителна [5, с. 80]. От физиологична гледна точка двигателната координация е активно взаимодействие на различните части на тялото и централната нервна система по време на движение. А. Момчилова определя координацията като способност за оптимално управление на двигателните действия [5, с. 80]. Изясняването на механизмите на двигателната координация според Р. Русев има фундаментално значение за научното познание и за практическата дейност [6, с. 5]. Координацията на движенията се осъществява от централната нервна система и се изучава от неврофизиологията.

Важен период за развитието на физическата дееспособност на човека е училищната възраст. Развитието на физическата дееспособност има пряка връзка с развитието на двигателните качества и координационните способности. Необходимо е обучението на седем-десетгодишните ученици по физическо възпитание да се планира и организира в съответствие с особеностите на тяхното морфо-функционално развитие и степента на формираните до момента двигателни умения и навици. Координацията на човешкото тяло я свързана с пространствените параметри на движението – положението на тялото, към което се разглежда съотношението между различните му части и спрямо заобикалящата го среда; траектория на движение – праволинейна или криволинейна; посока на движение спрямо основните му оси и равнини и спрямо околния свят; амплитуда на движението. От значение са и пространствено-времените характеристики – скорост на единичното движение и скорост на придвижване. Разглеждайки динамичната структура на физическите упражнения не трябва да се пренебрегват външните (телесно тегло, сила на опорна реакция, съпротивление, противодействие, триене) и вътрешните (мускулна тяга, проявена чрез мускулни усилия и пасивно съпротивление) сили, който оказват непосредствено въздействие върху движението. Когато силата им е равна се говори за статични, ако вътрешните превишават по сила – за

динамични упражнения. Съществува разлика при проявата на параметрите на пространственото движение и времените характеристики. А. Момчилова обобщава различните групи координационни способности, направени от нея след обстойно проучване [5, с. 81]: циклични и ациклични локомоции, нелокомоторни движения, движения с преместване на предмети и с манипулиране частите на тялото, хвърляне за точност и балистични действия за постижение, технически и технико-тактически действия, запазване на статично и динамично равновесие, поддържане на способността за ориентиране и ритъма на движение.

Работа за двигателна координация може да се планира и приложи във всички форми на работа по физическо възпитание - в уроците, извънкласните форми, часа за спортни дейности, двигателните активности при целодневна организация на учебния ден. Във възрастов аспект за развиване на координационните способности трябва да се работи както в детската градина, така и във всички степени и етапи на училищното образование. Рационално е да се работи за развиване на двигателната координация в начална училищна възраст, защото децата в тази възраст овладяват бързо и качествено двигателните действия и придобитите умения се задържат по-дълго време [5, с. 81]. Според К. Замашкин и С. Толстова тази възраст се приема като база за последващо натрупване и усъвършенстване на координационните способности [4, с. 28]. Подходящите средства за това са целенасочените упражнения с различен характер и особено от областта на гимнастиката, хвърлянията в леката атлетика и различните видове игри и др. Работата за развиване на двигателна координация трябва да върви успоредно с тази за развиване на двигателни качества [2, с. 177], но безспорна и задължителна е връзката ѝ с технико-тактическата сфера на обучението. Формирането на специфични двигателно-координационни способности е важно за общото двигателно развитие на подрастващите и успешно участие във всички образователни дейности [7, с. 10].

Организация за провеждане на изследването:

Целта на изследователския екип е проучване, установяване и оценяване нивото на двигателна координация на ученици от начална училищна възраст. Поставената цел се реализира със следните планирани **задачи на изследването:**

1. Тестиране за координация по тестова батерия;
2. Отчитане и обработване на данните от изследването;
3. Анализ на резултатите от изследване на координационните способности на респондентите.

Предмет на изследването е двигателната координация, като присъщо моментно състояние на подрастващия организъм. Контингент на изследването са 60 момичета и 60 момчета от I до IV клас при СУ „М. Горки“, НУ „Д. Благоев“ и IV ОУ „К. Христов“ – всички от гр. Стара Загора.

Използваните методи са диагностичен експеримент (тестиране), педагогическо наблюдение,

математико-статистически методи, обработка на данните и теоретичен анализ. Изследването се провежда по предварително изготвена тестова батерия. Тестирането се провежда във физкултурния салон и на спортната площадка на училището, където предварително са създадени необходимите условия. Провеждането на тестовете става по предварителна уговорка и след разрешение от Директора на училището. Учениците са облечени в подходящо спортно облекло. На учениците се обяснява смисъла на тази контролна дейност, като по този начин те биват мотивирани да извият максимално своите възможности. Преди започването на тестовете се провежда предварителна подготовка на организма чрез разгриване в рамките на 11-12 минути.

Тестовата батерия за изследване на координационните способности включва четири теста, провеждането на които подробно е представено в табл.

1. Чрез първи и трети тестове се цели изследване на зрително-двигателната координация, а чрез втори и четвърти – на общата двигателна координация. И по-специално: посредством тест 1 се диференцират пространствени и силови параметри на движението, а посредством тестове 2, 3 и 4 се изследва способността на респондентите за точно и бързо изпълнение на двигателни действия за минимално време.

- Тест 1: Хвърляне на малка плътна топка 150 гр. с една ръка отгоре в хоризонтална цел;
- Тест 2: Равновесно придвижване по греда (обърната гимнастическа пейка);
- Тест 3: Извиване с докосване;
- Тест 4: Изпълнение на разнопосочни кръгове с ръце.

Таблица 1.

Описание на тестовата батерия

№	Тест	Указания за изпълнение на теста
1	Хвърляне на малка плътна топка 150 гр. с една ръка отгоре в хоризонтална цел	Тестът се провежда в училищния двор върху равен терен на спортната площадка. Има начертана стартова линия, зад която се стъпва с единия крак, а на 20 м от нея на земята има очертан кръг с диаметър 1 м. Хвърлянето се извършва с една ръка над рамо, като целта е топката да попадне в кръга. Всеки ученик прави по 10 опита, като се отчита и записва броят на точните попадения.
2	Равновесно придвижване по греда (обърната гимнастическа пейка)	Тестът се провежда във физкултурния салон. Една гимнастическа пейка е обрната със седалката надолу. Придвижването се извършва с равномерно темпо, което трябва да е еднакво през цялата дистанция, с ръце встрани за запазване на равновесие. Хронометърът се стартира в момента, когато изследваното лице стъпи с единия си крак върху пейката и се спира в момента, в който единият крак докосне земята от другата (по дължина) страна на пейката. Точността на измерването е до 0,1 сек.
3	Извиване с докосване	Тестът се провежда във физкултурния салон с предварително разчертани на стената два квадрата с размери 20/20 см на 30 см вляво и вдясно от проекцията на гръбначния стълб на стената. Тялото е в стоеж с гръб към стената. Ходилата са поставени на специално очертани места с пети на разстояние 10 см от стената. Ръцете са покрай тялото до началото на тестирането. След започването трупът се извива последователно вляво и вдясно и с двете ръце се докосват квадратите. За правилно изпълнение на теста се счита тялото да остане в изходна позиция стоеж, ходилата да не се отместват от очертаното място и краката да не се сгъват в коленните стави. Ръцете трябва да се придвижват така, че да съпровождат извиването на трупа. Броят на извивките е 10 вляво и 10 вдясно. Резултатът се отчита с точност до 0,1 сек.
4	Изпълнение на разнопосочни кръгове с ръце	Тестът се провежда на открито или на закрито върху равен терен. Изследваното лице застава в изходно положение стоеж с ръцете горе (добре обтегнати). Извършват се 10 разнопосочни кръга с ръцете – с едната ръка в предно-задна, а с другата – в задно-предна посока. Отчита се времето, за което се направят 10-те кръга, с точност до 0,1 сек.

Анализ на резултатите

В следващата табл. 2 са представени получените от изследването резултати.

Резултати от изследването

Стой-ности	Клас	Тест 1 (бр.)		Тест 2 (сек.)		Тест 3 (сек.)		Тест 4 (сек.)	
		Момич.	Момч.	Момич.	Момч.	Момич.	Момч.	Момич.	Момч.
минимум	I-ви	2	3	8,1	7,2	32,4	32,0	98,2	98,7
максимум		3	6	6,3	7,9	23,8	22,5	78,2	80,6
ср.аритм.		2,33	4,27	7,32	7,48	29,23	26,94	89,62	91,05
минимум	II-ри	3	5	6,9	6,7	31,1	30,8	68,2	68,4
максимум		4	8	5,9	6,0	23,3	21,9	52,8	64,5
ср.аритм.		3,53	5,93	6,29	6,39	27,49	26,93	63,37	66,63
минимум	III-ти	3	2	6,1	4,9	30,7	29,4	53,0	58,9
максимум		5	9	4,3	4,6	23,0	20,1	50,0	54,6
ср.аритм.		4,40	6,13	5,32	4,78	26,61	25,44	51,36	57,76
минимум	IV-ти	5	4	4,8	4,5	28,4	27,5	45,8	44,1
максимум		7	9	4,1	3,2	21,4	19,8	42,6	35,5
ср.аритм.		5,60	6,53	4,51	4,07	24,78	23,75	44,61	41,54
Обща средна с/ст		3,97	5,72	5,86	5,68	27,03	25,76	62,24	64,24

От представените в таблицата стойности се вижда, че показателите на момичетата при всички тестове са много по-ниски в сравнение с тези на момчетата. Най-ниските постижения и на момичетата, и на момчетата при тест 1: „Хвърляне на малка топка в цел“ са 2 т., а най-високите – 7 т. за момичетата и 9 т. за момчетата. Средната стойност на събраните точки при момичетата е 3,97, а за момчетата – 5,72. При тест 2: „Равновесно придвижване по греда (обърната гимнастическа пейка)“ средните стойности на резултатите са 5,86 сек. при момичетата и 5,68 сек. при момчетата. При момичетата най-доброто постижение е 4,1 сек., а най-слабото – 8,1 сек. При момчетата най-доброто е 3,2 сек. и най-слабото – 7,9 сек. За третия поред тест „Извиване с докосване“ се наблюдават сравнително близки стойности при момичетата и момчетата. Средната стойност при изпълнението на теста от момичетата е 27,03 сек., а за момчетата – 25,76 сек. Най-слабият резултат при момичетата е 32,4 сек., а при момчетата – 32,0 сек. Най-добрите резултати са 21,4 сек. за момичетата и 19,8 сек. за момчетата. При тест 4: „Изпълнение на разнопосочни кръгове с ръце“ средната стойност от резултатите на момичетата е 62,24 сек., а на момчетата – 64,24 сек. Съответно най-добрите постижения са 42,6 сек. и 35,5 сек., а

най-ниските – 98,2 сек. и 98,7 сек. В таблицата са представени и средните стойности на резултатите от отделните тестове не само по пол, но и за всеки клас. Вижда се, че с нарастване на възрастта постиженията се подобряват без изключение, което се обуславя от възрастовите и функционалните особености на детския организъм. В научното изследване е извършен и сравнителен анализ на получените резултати за установяване на степента на развитие.

Сравнителен анализ между отделните класове

Структурните изменения са проучени чрез абсолютния сбор на средните стойности без да се взема предвид техния знак [1, с. 44]. Посредством показателя се установяват големината и посоката на структурните изменения на отделните части при сравняване структурата на една и съща съвкупност. Тълкуването на показателя се състои в това, че там, където абсолютния сбор е по-голям, структурните промени са по-големи.

Поради установеното значително различие между постиженията на момичетата и момчетата се прави сравнителен анализ на средните резултати отделно за всеки пол. В табл. 3 е представена големината на структурните изменения при момичетата, а в табл. 4 – при момчетата.

Таблица 3.

Средни стойности и структурни разлики между постиженията на момичетата

Средни стойности на резултатите	Клас				Структурни разлики (+, -)		
	I	II	III	IV	II / I	III / II	IV / III
Тест 1	2,33	3,53	4,4	5,6	1,2	0,87	1,2
Тест 2	7,32	6,29	5,32	4,51	1,03	0,97	0,81
Тест 3	29,23	27,49	26,61	24,78	1,74	0,88	1,83
Тест 4	89,62	63,37	51,36	44,61	26,25	12,01	6,75

Както се вижда от таблицата, всички резултати при момичетата са с положителен знак, което означава „нарастване“ (подобряване на резултатите) на

средните стойности за всеки следващ клас. Най-голям прираст се наблюдава между I-ви и II-ри клас, както и между III-ти и IV-ти клас при тестове 1 и 3 и между II-ри и III-ти клас при тест 2.

Таблица 4.

Средни стойности и структурни разлики между постиженията на момчетата

Средни стойности на резултатите	Клас				Структурни разлики (+, -)		
	I	II	III	IV	II / I	III / II	IV / III
Тест 1	4,27	5,93	6,13	6,53	1,66	0,2	0,4
Тест 2	7,48	6,39	4,78	4,07	1,09	0,61	0,71
Тест 3	26,94	26,93	25,44	23,75	0,01	1,49	1,69
Тест 4	91,05	66,63	57,76	41,54	24,42	8,87	16,22

Средните стойности на резултатите при момчетата също показват подобряване на координационните способности с нарастване на възрастта. Наблюдава се най-голям прираст на резултатите при тест 4 между I-ви и II-ри клас последван от този между III-ти и IV-ти клас при същия тест. При средните стойности значително нарастване има в резултатите на IV-ти клас в сравнение с тези на III-ти клас при тест 3, както и между I-ви и II-ри клас при тестове 1 и 2. Най-незначителна промяна има при тест 3 на резултатите, постигнати от I-ви и II-ри, включени в изследването, класове.

Изводи и заключение

Една от основните цели на училищното физическо възпитание е комплексно развиване на физическата дееспособност, част от която е двигателната координация на учениците. Упражненията за координация са „средство за физическо възпитание и система от съзнателни движения, които имат педагогическа стойност“ [8, с. 200], както и жизненоважно значение.

От направените тестове и получените резултати се вижда, че нивото на координация приоритетно е много по-добре развита при момчетата, отколкото при момичетата. Няма напълно еднакви средни стойности, но при тестовете за отчитане на двигателната координация „Хвърляне на малка плътна топка 150 гр. с една ръка отгоре в хоризонтална цел“, „Равновесно придвижване по греда (обърната гимнастическа пейка)“ и „Извиване с докосване“ те са близки. При изпълнението на всички тестове се наблюдава ясно изразено подобряване на нивото на двигателна координация с увеличаване на възрастта, но все още в начална училищна възраст параметрите скорост и ритъм при изпълнението на действията са нестабилни.

Понастоящем резултатите от проведеното изследване в начална училищна възраст са незадоволителни поради ред причини. Установяват се нарушения в опорно-двигателната координация на подрастващите, които могат да бъдат избегнати, подобрени и усъвършенствани само с целенасочена работа по време на различните форми на работа по физическо възпитание.

Използвана литература:

1. Аркадиев, Д. Статистика: Учебник за студенти от икономически специалности. Стара Загора, 2003.
2. Гроздева, Н. Двигателната координация за ефективно обучение по физическо възпитание и спорт. Научни трудове на Русенския университет, т. 49, серия 8.2, 2010, стр. 174-178.
3. Десев, Л. Речник по психология. София: Булгарика, 2003.
4. Замашкин, К. С., С. Ю. Толстова. Развитие координационных способностей у детей младшего школьного возраста. Успехи современного естествознания, бр. 10, 2013, стр. 28-29.
5. Момчилова, А. Развитие на координационните способности на учениците от I – IV клас. Педагогика, бр. 3, 1996, стр. 80-84.
6. Русев, Р. Кибернетика и управление на движенията в спорта. Благоевград: Гера арт, 2006.
7. Танкушева, Н. Дидактическа технология за развиване на координационните способности на ученици от начална училищна възраст чрез гимнастиката. Автореферат, СУ „Кл. Охридски“, 2019.
8. Туманова, Б. Целенасочено развиване на двигателната координация, като условие за по-бързо и правилно усвояване на техниката по плуване при хора с интелектуални затруднения. Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес, бр. 1, 2011, стр. 199-206.